

А.В. Кабанов

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОХРАНЕНИЯ РЕТРО-СОРТОВ ЛИЛЕЙНИКА ГИБРИДНОГО В КУЛЬТУРНОЙ ФЛОРЕ РОССИИ

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук*

Рассмотрена история культуры представителей рода *Nemerocallis* L. в России. Отмечено, что в настоящее время происходит существенное сокращение распространения ретро-сортов и активное их замещение современными сортами. В то же время старые сорта обладают целым рядом ценных признаков, сохранение которых в культурной флоре является важной задачей. Ретро-сорта лилейника гибридного остаются перспективными для селекционной работы с целью получения устойчивого регионального сортимента. Особенности роста и цветения, вандалоустойчивость и в целом неприхотливость, несложность агротехники и возможность получения массового недорогого посадочного материала делают актуальным использование ретро-сортов в современном ландшафтном дизайне.

Ключевые слова: культурная флора, ретро-сорта, *Nemerocallis*, лилейник гибридный, селекционная работа, городское озеленение

Цитирование: Кабанов А.В. К вопросу о целесообразности сохранения ретро-сортов лилейника гибридного в культурной флоре России // Промышленная ботаника, 2024. Вып. 24, № 4. С. 74–81. DOI: 10.5281/zenodo.14638324

Введение

Культурная флора – один из наиболее специфичных компонентов растительного мира любой природной территории [6]. Своим составом она отражает разнообразие хозяйственных групп растений как аборигенной, так и адвентивной флоры, а также служит источником обогащения последней в результате натурализации и дальнейшего распространения культивируемых видов [22, 23]. В рамках столь широкого спектра культивируемых растений с точки зрения перспективности использования для целей озеленения особый интерес представляют виды, формы и сорта декоративных растений, уникальный комплекс которых складывается веками и постоянно изменяется [20]. Более того, при анализе культурной флоры декоративных травянистых растений, особенно в рамках

отдельных родовых комплексов, отчетливо заметны особенности селекционной работы с конкретными видами или группами видов, а в дальнейшем – с сортами. Успехи в селекции, с одной стороны обогащают мировой сортимент, а с другой – являются катализатором исчезновения старых сортов. При этом забывается тот факт, что любой сорт имеет не только биологическую ценность – в качестве хранителя генетического разнообразия, но и культурную значимость. Ведь сорта, созданные ранее, отражают историю эпохи, и это, в первую очередь, связано с возникающими тенденциями в селекции. Еще одним не менее важным фактором является и то, что сохранившиеся сорта отличаются устойчивостью и, что самое главное, долголетием [10].

Цель и задачи исследований

Основной задачей исследования была оценка возможности расширения доли участия отдельных ретро-сортов лилейника гибридного в культурной флоре России с целью их сохранения и рационального использования.

Объекты и методики исследований

Работа выполнена на базе коллекционного фонда лаборатории декоративных растений Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (далее – ГБС РАН). Объектом исследований выступала выборка из 37 ретро-сортов лилейника гибридного. Анализ данных был проведен по различным литературным источникам – монографиям, каталогам, научным статьям, интернет-ресурсам.

Результаты исследований и их обсуждение

В настоящее время мировой сортимент лилейника гибридного насчитывает 100000 сортов, зарегистрированных в базе данных американского общества лилейников [35]. В то же время эта база данных не является всеобъемлющей, поскольку в ней практически не представлены сорта, выведенные в нашей стране, за исключением единичных форм, отобранных в последнее время.

Особый интерес представляет анализ культурной флоры нашей страны в рамках особенностей бытования представителей данного рода. Так, природные виды рода *Hemerocallis* L. стали широко использоваться в России лишь во второй половине XIX в. Более того, именно в Императорском Санкт-Петербургском ботаническом саду впервые были введены в мировую культурную флору 2 вида – *Hemerocallis graminea* Andrews (в настоящее время данный вид является синонимом *H. minor* Mill.) [39] и *H. middendorffii* Trautv. & C.A. Mey. [19].

В Российской империи первые отобранные природные формы и сорта лилейника, которые могли иметь достаточно широкое распространение, стали появляться в каталогах питомников начиная с конца XIX в.: махровая форма *H. fulva* var. *fulva* (возможно *H. kwanso* (Regel) Baill или ‘Kwanso’) не позднее 1899 г. [13]; не

позже 1904 г. в каталогах питомника появился сорт ‘Apricot’ [14]; не позже 1906 г. – ‘Golden Dust’ (в настоящее время данный сорт называется ‘Gold Dust’) [15]; не позже 1914 г. – ‘Ochroleuca’ [16]. К 1915 г. в Каталоге помологического сада и питомника для акклиматизации плодовых и декоративных деревьев, многолетних растений д-ра Э.Л. Регеля и Я.К. Кессельринга [17] наблюдалось максимальное разнообразие сортов данной культуры (5 наименований), из которых 4 сорта до сих пор входят в культурную флору России: ‘Apricot’, ‘Kwanso’, ‘Ochroleuca’, ‘Gold Dust’.

В дальнейшем наблюдается постепенное увеличение числа представителей рода *Hemerocallis* в культурной флоре нашей страны и ближнего зарубежья. Так, по данным на 1997 г. в коллекционных фондах стран СНГ и Балтии насчитывалось 10 природных видов и 256 сортов лилейника [18].

В современной культурной флоре России число сортов лилейника гибридного невелико по сравнению с мировым сортиментом данной культуры. При этом отдельные частные коллекции могут насчитывать до нескольких тысяч сортов. В то же время в ботанических садах России в целом сортимент данной культуры незначителен: 70 сортов в Ботаническом саду Южного федерального университета в г. Ростове-на-Дону [5]; 108 сортов в Донецком ботаническом саду [25, 27]; 115 сортов в Ботаническом саде-институте Дальневосточного отделения РАН в г. Владивостоке [3]; 127 сортов в Ставропольском ботаническом саду [29]; 171 сорт в Никитском ботаническом саду [1]; порядка 200 сортов в Ботаническом саду Московского государственного университета [4]; 205 сортов в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в г. Симферополе [2].

Интересна динамика расширения коллекционного фонда представителей рода лилейник в ГБС РАН (таблица).

Основой коллекционного фонда в ГБС РАН были исторические сорта лилейника, полученные из Германии в 1946–1947 гг. [28]. Из первоначальной коллекции в современном собра-

Таблица. Динамика коллекционного фонда представителей рода *Hemerocallis* L. в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН

Период	1960 г. [9]	1983 г. [33]	1997 г. [18]	2000 г. [12]	2009 г. [30]	2024 г.
Состав коллекционного фонда	6 видов, 20 сортов	6 видов, 62 сорта	6 видов, 90 сортов	5 видов, 122 сорта	6 видов, 116 сортов	5 видов, 281 сорт

нии сохраняется 10 сортов. В настоящее время коллекционный фонд насчитывает 5 природных видов и 281 сорт. Среди направлений формирования коллекционного фонда следует выделить в том числе и поиск исторических сортов (ретро-сортов) лилейника гибридного, – как ранее входивших в коллекцию, но позже утраченных, так и включение тех образцов, которые не были изучены.

Старинные (исторические), или ретро-сорта до сих пор не имеют устоявшегося определения [8], поскольку трудно определить временные границы, за пределами которых сорт может считаться историческим. В рамках этапов селекционной работы с представителями рода *Hemerocallis* можно выделить следующие: отбор природных форм и скрещивание между природными видами, позже – отобранными формами и сортами на первом этапе. Этот период длился с XIX в., а временем его окончания условно можно принять 1924 г., когда впервые был введен в научный оборот *Hemerocallis × hybrida* Bergmans [36]. Следующий этап характеризуется поиском новых возможностей для данной культуры: увеличением разнообразия окраски цветка, его формы и размера, однако изначально вся, за небольшим исключением, селекционная работа велась в рамках диплоидных растений. Важным этапом в селекционной работе с лилейниками стало появление первых тетраплоидных сортов в 1940–1950 гг. [37, 40]. Однако массово тетраплоиды стали создавать позже – в 1960-е гг. [21]. Именно в этот период наблюдается резкое изменение качественных и количественных признаков у выводимых сортов по сравнению с более ранними. На основании этого можно провести границу между историческим и современным сортиментом данной

культуры и относить к ретро-сортам следующие 2 группы:

- 1) старинные формы и сорта лилейника, отобранные в природе или выведенные до 1924 г.;
- 2) исторические сорта лилейника гибридного, выведенные до 1960 г. (периода массового появления тетраплоидных сортов).

Общее число ретро-сортов в коллекционном фонде лаборатории декоративных растений ГБС РАН составляет 37, из них – старинные формы и сорта лилейника, отобранные в природе или выведенные до 1924 г. – 10 наименований; исторические сорта лилейника гибридного, выведенные до 1960 г. – 27 наименований.

Именно с момента массового появления тетраплоидных сортов лилейника гибридного, отличавшихся обильным цветением, красивой фактурой плотных лепестков, большим разнообразием цветовых сочетаний [41, 38] происходит постепенная замена старинных форм и исторических сортов, что способствовало не только сужению их распространенности в культурной флоре, но и привело к исчезновению многих сортов. Так, уже в 1970-гг. считалось, что «вести селекционную работу с первоначальными видами, ранними гибридами или старыми сортами не имеет смысла, если только нет желания вновь получить какую-либо черту, утраченную в более поздних клонах, так как последние достижения селекции оставили далеко позади (по их декоративным качествам) первые из полученных гибридов» [31]. При этом в СССР, а позже в современной России и в сопредельных странах продолжалась селекционная работа с ретро-сортами и даже были получены новые сорта [11]. Среди важных признаков ретро-сортов, которые фактически утрачены в современных сортах –

раннее цветение (для средней полосы России с середины мая) и изящная звездчатая форма цветка. Кроме того, современный сортимент культуры менее устойчив к неблагоприятным условиям зимнего периода, ведь большинство современных сортов относится к группе вечзеленых лилейников.

Один из важных критериев – раннее цветение; этот признак характерен лишь для небольшой группы исторических сортов, зацветающих в средней полосе России в ранние сроки: в середине мая – ‘Queen of Mev’, первой декаде июня – ‘Apricot’, середине июня – ‘Gold Dust’, ‘Dr. Regel’. Именно этот признак до сих пор актуален в селекционной работе с целью создания новых рано цветущих сортов.

Важное значение ретро-сортов лилейника гибридного также заключается в возможности использования в массовом городском озеленении. Это связано с такими параметрами как долговечность, неприхотливость в культуре и простота агротехники, вандалоустойчивость, легкость в размножении. Использование старых сортов лилейника в массовом городском озеленении перспективно для различных регионов [7, 24, 26]. Лилейники могут быть использованы в широком спектре различных ландшафтных композиций [32, 34].

Также стоит отметить современные тенденции в ландшафтной архитектуре по созданию композиций, имитирующих природоподобные сообщества (природные сады). Именно в эти композиции, имитирующие влажные луга или прибрежные участки, гармонично вписываются лишь природные виды и старинные формы и сорта лилейника (‘Dr Regel’, ‘Erica’, ‘Gold Dust’, ‘Hyperion’, ‘Ochroleuca’). К этой группе по типу использования можно также отнести и часть исторических сортов лилейника гибридного, выведенных до 1940–1950-х гг. с длинными цветоносами и некрупными цветками (‘George Yeld’, ‘Gratia’, ‘Insulinda’, ‘Nigrette’, ‘Saladin’, ‘Sammy Russell’, ‘Tasmania’) (рис. 1).

Эти же сорта могут быть использованы для создания крупных групп, расположенных далеко от дорожной сети, или же применяться в качестве дальнего плана миксбордера.

Рис. 1. Использование ретро-сортов лилейника в композициях природного облика

Fig. 1. Use of retro varieties of daylily in natural-looking compositions

Более разнообразны как по форме цветка, так и по его окраске исторические сорта лилейника гибридного, выведенные до 1960 г., которые отлично впишутся в различные виды миксбордеров или групп на фоне газона: ‘Bold Courtier’, ‘Corky’, ‘Crimson Pirate’, ‘Frances Fay’, ‘Frans Hals’ (данный сорт до сих пор активно используется в озеленении г. Москвы) (рис. 2), ‘Lady Inara’, ‘Luxury Lace’, ‘Primrose Mascotte’, ‘Satin Glass’, ‘Theresa Hall’.

Рис. 2. Группа лилейника гибридного ‘Frans Hals’ в озеленении ВДНХ, г. Москва

Fig. 2. A group of hybrid daylily ‘Frans Hals’ in the landscaping of VDNKh, Moscow

При массовой посадке лилейники образуют сплошной покров из листьев и создают великолепный массовый эффект при цветении [41] (рис. 3).

Долгое время в нашей стране не уделялось внимание вопросам воссоздания исторических цветников, а ведь введение сохранившихся в культурной флоре сортов, бытовавших в дачных садах и усадебных парках дореволюционной России ('Apricot', 'Kwanso', 'Ochroleuca', 'Gold Dust'), позволит придать более достоверный облик всему историческому объекту ландшафтной архитектуры (рис. 4).

Рис. 3. Размещение сортов лилейника на фоне газона
Fig. 3. Placement of daylily varieties against the background of a lawn

Рис. 4. Использование ретро-сортов лилейника в исторических цветниках
Fig. 4. Using retro daylily varieties in historical compositions

Выводы

Ретро-сорта лилейника – обязательный компонент коллекционных фондов ботанических садов России. Очевидно, что многие ретро-сорта, обладающие не только исторической ценностью, но и декоративными качествами, должны быть более широко распространены в культурной флоре России, ведь только таким образом можно гарантировать их сохранение. Ретро-сорта не утратили актуальность для современного ландшафтного дизайна, более того, в ряде случаев, к примеру в ныне весьма широко используемых композициях природного облика, именно эти сорта и являются основой сортимента рекомендованных лилейников.

Важный аспект ретро-сортов – возможность использования в современной селекционной работе с целью получения новых форм, обладающих иными, чем основная масса современных сортов, признаками: ранним временем цветения, звездчатой формой цветка и устойчивостью.

Работа выполнена в рамках госзадания ГБС РАН «Биологическое разнообразие природной и культурной флоры: фундаментальные и прикладные вопросы изучения и сохранения», № ГЗ 122042700002-6.

1. Александрова Л.М., Улановская И.В., Зубкова Н.В. Аннотированный каталог цветочно-декоративных растений коллекции Никитского ботанического сада. Т. 2. Коллекции тюльпана, лилейника гибридного, каньы садовой. Симферополь: АРИАЛ, 2018. 232 с.
2. Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/@botsad_takfulileiniki=-nashego-botanicheskogo-sada?ysclid=m0d2w94rd4611538757 (дата обращения 27.08.2024).
3. Ботанический сад-институт ДВО РАН [Электронный ресурс]. URL: <https://www.botsad.ru/menu/visitors/collections-bgi-feb-ras/catalog/> (дата обращения 27.08.2024).

4. *Ботанический сад МГУ на Ленинских горах* [Электронный ресурс]. URL: <https://botsad.msu.ru/catalog/lilejniki-hemerocallis-1/?ysclid=m0d2yfc9as633696050> (дата обращения 27.08.2024).
5. *Ботанический сад ЮФУ* [Электронный ресурс]. URL: <https://bg.sfedu.ru/k/kollektsiya-vidov-i-sortov-roda-hemerocallis-lilejniki.html?ysclid=m0d323gi9t904170903> (дата обращения 27.08.2024).
6. *Бялт В.В., Фирсов Г.А., Бялт А.В., Орлова Л.В.* Культурная флора г. Санкт-Петербурга (Россия) и ее анализ // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2019. N 2(30). С. 11–103.
7. *Васильев Н.П.* Перспективные сорта лилейников для Ленинградской области // Анализ и прогнозирование результатов интродукции декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады. Материалы II Международной конференции (Минск, 26–28 августа 1996 г.). Минск: Тэхналогія, 1996. С. 12.
8. *Дацюк Е.И., Ефимов С.В.* Проблема идентификации и верификации исторических сортов ириса в научных коллекциях // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Биология, химия. 2014. Т. 27(66), N 5. Спецвыпуск. С. 38–46.
9. *Декоративные многолетники.* Краткие итоги интродукции Главном ботаническом саду Академии наук СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 333 с.
10. *Кабанов А.В.* Проблемы сохранения генофонда декоративных растений на примере коллекции рода *Astilbe* Vuch.-Ham. в отделе декоративных растений ГБС РАН // Цветоводство: традиции и современность. Материалы VI Международной научной конференции (Волгоград, 15–18 мая 2013 г.). Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. С. 271–274.
11. *Карпун Ю.Н., Бобровская А.К.* Новые сорта лилейника. Сочи, 2013. 21 с.
12. *Каталог* коллекции отдела декоративных растений. М.: АЛЕС, 2000. 172 с.
13. *Каталог* помологического сада и питомника для акклиматизации плодовых и декоративных деревьев, многолетних растений д-ра Э.Л. Регеля и Я.К. Кессельринга, 1899. N 34. 76 с.
14. *Каталог* помологического сада и питомника для акклиматизации плодовых и декоративных деревьев, многолетних растений д-ра Э.Л. Регеля и Я.К. Кессельринга, 1904. N 39. 80 с.
15. *Каталог* помологического сада и питомника для акклиматизации плодовых и декоративных деревьев, многолетних растений д-ра Э.Л. Регеля и Я.К. Кессельринга, 1906. N 41. 80 с.
16. *Каталог* помологического сада и питомника для акклиматизации плодовых и декоративных деревьев, многолетних растений д-ра Э. Регеля и Я.К. Кессельринга, 1914. N 48. 98 с.
17. *Каталог* помологического сада и питомника для акклиматизации плодовых и декоративных деревьев, многолетних растений д-ра Э. Регеля и Я.К. Кессельринга, 1915. N 49. 94 с.
18. *Каталог* цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии. Минск: Изд. Э.С. Гальперин, 1997. 476 с.
19. *Липский В.И., Мейсснер К.К.* Перечень растений, распространенных в культуре Императорским СПб. Ботаническим садом. Ч. 3: Императорский СПб. Ботанический сад за двести лет его существования (1713–1913). С. 537–560.
20. *Лунина Н.М., Гайшун В.В., Свитковская О.И., Рыженкова Ю.И.* Таксономический состав культурной флоры декоративных травянистых растений Беларуси // Вестці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук. 2008. N 2. С. 9–13.
21. *Матвеева Т.С.* Полиплоидные декоративные растения. Однодольные. Л.: Наука, 1980. 300 с.
22. *Мялик А.Н.* Современный состав культурной флоры региона Припятского Полесья // Культурная и дикорастущая флора Белорусского Полесья. Сборник материалов III межвузовской научно-практической конфе-

- ренции студентов, магистрантов и аспирантов (Брест, 23 ноября 2016 г.). Брест: Изд-во БрГУ, 2016. С. 102–104.
23. Мялик А.Н., Житенев Л.А. Культурная флора центральной части Белорусского Полесья: современный состав, ботаническое разнообразие, хозяйственное значение // *Hortus Botanicus*. 2018. Т. 13. С. 90–154.
 24. Пельтихина Р.И., Крохмаль И.И. Перспективные виды и сорта лилейника в современном озеленении Донбасса // Роль ботанических садов в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова. Ч. II. Одеса: ЛАТСТАР, 2002. С. 86–89.
 25. Пельтихина Р.И., Крохмаль И.И. Интродукция видов и сортов рода *Heimerocallis* L. (Heimerocallidaceae R. Br.) в Донбасс и перспективы их использования в декоративном садоводстве. Донецк: Норд-Пресс, 2005. 236 с.
 26. Полетико О.М. Красодневны (*Heimerocallis* L.) и их декоративное значение // Труды Ботанического института имени В.Л. Комарова. Серия 4: Экспериментальная ботаника. 1950. Вып. 7. С 27–54.
 27. Приходько С.А., Макогон И.В. Коллекции и экспозиции цветочно-декоративных растений Донецкого ботанического сада // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2020. N 3(156). С. 28–36.
 28. Русинова Т.С. Лилейники в Главном ботаническом саду АН СССР // Интродукционное изучение и основы селекции декоративных растений. М.: Наука, 1988. С. 72–79.
 29. Селиверстова Е.Н. Сорты лилейников селекции Ставропольского ботанического сада // Вестник АПК Ставрополья. 2018. N 2(30). С. 166–169.
 30. Травянистые декоративные многолетники Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН: 60 лет интродукции / отв. ред. А.С. Демидов. М.: Наука, 2009. 395 с.
 31. Турчинская Т.Н. Лилейники гибридные. Тбилиси: Мецниереба, 1973. 89 с.
 32. Турчинская Т.Н. Лилейники в цветниках специального назначения // Тезисы докладов XXII сессии Совета ботанических садов Закавказья по вопросам интродукции растений (июнь 1986 г.). Тбилиси: Мецниереба, 1987. С. 49–50.
 33. Цветочно-декоративные травянистые растения (краткие итоги интродукции). М.: Наука, 1983. 272 с.
 34. Чипляк Т.Ф., Яцкевич Г.Н. Принципы подбора многолетних и однолетних интродуцентов для создания цветников непрерывного цветения // Интродукція рослин. 2000. N 1. С. 135–137.
 35. American Daylily Society [Electronic resource]. URL: <https://daylilies.org/> (accessed 27.08.2024).
 36. Bergmanns J. Vaste Planten en Rotsheesters. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1924. P. 270.
 37. Buck W.Q. Colchicine-induced polyploid daylilies (*Heimerocallis*) // Journal of California Horticulture Society. 1949. Vol. 10, N. 4. P. 161.
 38. Petit T.L., Peat J.P. The New Encyclopedia of Daylilies. Portland: Timber Press, 2008. 408 p.
 39. Plants of the World Online [Electronic resource]. URL: <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:536354-1> (accessed 23.08.2024).
 40. Traub H.P. Colchicine-induced *Heimerocallis* polyploids and their breeding behavior // Plant Life. 1951. Vol. 7. P. 83–116.
 41. Walter Erhardt. *Heimerocallis*. Daylilies. Portland: Timber Press, 1992. 160 p.

Поступила в редакцию: 10.09.2024

**ON THE FEASIBILITY OF PRESERVING RETRO-VARIETIES OF HYBRID DAYLILY IN
THE CULTIVATED FLORA OF RUSSIA**

A.V. Kabanov

*Federal State Budgetary Institution for Sciences Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin of
Russian Academy of Sciences*

The history of cultivation of representatives of the genus *Hemerocallis* L. in Russia is considered. At present a significant reduction is noted in the distribution of retro varieties and their active replacement by modern varieties. At the same time, old varieties have an important set of features, the preservation of which in the cultural flora is an important task. Retro varieties of hybrid daylily remain promising in breeding work in order to obtain a stable regional assortment. Features of growth and flowering, vandal resistance and general unpretentiousness, simple agricultural technology and possibility of mass obtaining inexpensive planting material make the use of retro varieties in modern landscape design relevant.

Key words: cultivated flora, retro varieties, *Hemerocallis*, hybrid daylily, breeding work, urban landscaping

Citation: Kabanov A.V. On the feasibility of preserving retro-varieties of hybrid daylily in the cultivated flora of Russia // Industrial Botany. 2024. Vol. 24, N 4. P. 74–81. DOI: 10.5281/zenodo.14638324
